

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

10.5281/zenodo.10044685

КОНОН Павел Евгеньевичгенеральный директор, ООО «Гик-Солюшнс»,
Беларусь, г Минск

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ СЛУЖБ ДОСТАВКИ ПУТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОСТУПА В ЗАКРЫТЫЕ ЛОКАЦИИ

Аннотация. В настоящее время в сфере услуг активно растет сектор компаний, занимающихся курьерской доставкой. Наиболее популярный вид доставки для частных потребителей – это мгновенная доставка, а также «доставка последнего ярда». Такая услуга предполагает быструю доставку заказанного товара непосредственно к месту проживания покупателя или в другую локацию по его желанию – например, к месту работы клиента или к его родственникам. Целью работы является рассмотрение возможностей ускорения обслуживания клиентов фирмами, осуществляющими услуги доставки. Актуальность обусловлена тем, что конкуренция в данном секторе сферы услуг постоянно растет.

В работе использовался метод анализ публикаций по теме исследования. Материалом исследования послужили публикации по вопросам организации деятельности фирм доставки как в России, так и за рубежом.

Анализ материала показал, что главная технология доставки товара в настоящее время – это автомобильный транспорт и электротранспорт. Также распространены услуги пеших курьеров и курьеров на велосипедах. При «доставке последнего ярда» курьеры часто сталкиваются с проблемой закрытых жилых локаций. Ожидание открытия ворот или шлагбаума означает задержки по времени.

Поэтому целесообразно использование технологий, позволяющих сократить до минимума время доставки до подъезда. Компания TPSSGate предлагает услуги, ускоряющие доставку заказов на дом – приложение для быстрого проезда на закрытую территорию через шлагбаумы и ворота. Автоматизация заезда на въезд службы доставки позволяет экономить до 20% времени в течение рабочего дня курьера.

Ключевые слова: логистика, служба доставки, курьер, «доставка последнего ярда», виды транспорта, закрытые территории, шлагбаум, автоматизация доступа.

Введение

Службы доставки стали неотъемлемой частью современной жизни. В крупных городах Российской Федерации пешие курьеры, доставщики на велосипедах и мопедах стали уже привычной частью городского трафика. Компании, занимающиеся оказанием услуг по доставке, активно развиваются. Они предоставляют возможности трудоустройства значительному числу людей. Также курьерские фирмы весьма удобны для клиентов, которые хотят, чтобы что-то было доставлено им на дом. Более того, без услуг доставки покупатели не смогли бы

совершать покупки онлайн, а предприятия электронной коммерции не продавали бы многие товары. Отечественные курьерские службы по качеству обслуживания и оперативности не намного отстают от сервисов доставки в развитых странах. Они предлагают своим клиентам разнообразные варианты обслуживания, максимально комфортные для потребителя.

Сегодня в стране работает значительное количество служб доставки. Эта отрасль сферы услуг сейчас на подъеме. Росту рынка существенно способствовала пандемия COVID-19, когда многие граждане оказались вынужденно

изолированными у себя дома и покупали продукты и предметы первой необходимости при помощи курьерских служб. После окончания карантинных мероприятий потребители сохранили хорошие воспоминания о работе служб доставки и остались их постоянными клиентами. В настоящее время число служб доставки в России составляет 6 963 компании. За период с января 2022 года по апрель 2023 года рост числа курьерских компаний составил 14,1% [4]. В основном службы доставки работают с продуктовой розницей, предприятиями общественного питания и с интернет-магазинами.

Российские службы доставки предоставляют своим клиентам различные варианты обслуживания. Это направление бизнеса в сфере услуг активно развивается. Необходимость доставки различных товаров, покупок, продуктов питания превратилась в ежедневную потребность для многих горожан. Заказы и доставка в онлайн-супермаркетах становятся обычной частью жизни многих семей. На долю доставки в настоящее время приходится около 14% всего продуктового рынка в России. В частности, в Москве, которая является флагманом по использованию новых услуг и общему комфорту жизни, 30% продуктового онлайн-рынка уже занято quick commerce («быстрая коммерция»). Множество успешных компаний занимаются быстрой доставкой, предоставляя возможность неплохой заработка своим курьерам [4].

Покупатели могут быть самыми разнообразными, от студентов и пенсионеров и до матерей с маленькими детьми. Ассортимент заказываемых продуктов также весьма широк – от фастфуда, который заказывают работники, желающие быстро перекусить во время работы, до деликатесов, которые в последний момент потребовались хозяевам званых ужинов.

Для фирм доставки ключевой показатель качества – это быстрота оказания услуги. Обеспечение быстрого выполнения заказов клиентов – один из факторов конкурентного преимущества. Опоздание с доставкой вызывает недовольство у заказчиков. Это может привести к тому, что они просто перестанут пользоваться сервисом, и компания будет в убытке. Таким образом, оптимальная скорость доставки заказов может не только приверженность клиентов к конкретному сервису, но и предотвратить финансовые потери фирмы. Поэтому рассмотрение вопросов, связанных с оптимизацией курьерской деятельности, и особенно с сокращением времени доставки товаров потребителям, имеет сегодня высокую степень актуальности.

Обзор литературы

Доставка на дом – это прямая или непрямая доставка товара на домашний адрес клиента, которая частично или полностью осуществляется розничным продавцом, производителем или третьей стороной. Доставку на дом часто приравнивают к доставке «последней мили», в то время как конечный сегмент доставки называют «последним ярдом». Доставка «последней мили» и «последнего ярда» – это самая дорогостоящая часть в цепочке поставок [18].

Низкая эффективность и высокие затраты обусловлены рядом факторов, таких как пространственная рассредоточенность клиентов, требования к своевременной доставке, небольшие заказы и т.д. Помимо экономических издержек, доставка на дом может привести к негативным социальным последствиям (пробки на дорогах, снижение безопасности в жилых районах и т.д.) и экологическим последствиям (шум, вибрация, выбросы и т.д.). Модели доставки на дом могут быть классифицированы в соответствии с различными критериями, которые представлены далее на рисунке 1 [5].

Рис. 1. Критерии классификации способов доставки на дом

Сервисы доставки могут привозить заказы не только непосредственно домой к потребителям. В дополнение к домашнему адресу клиента товары могут быть доставлены в другие места (пункт сбора и доставки, дом или квартира соседей или родственников, рабочее место клиента и т.д.), где их забирает клиент, его близкие или лица, которых он нанимает для получения и окончательной доставки. С точки зрения способа получения, доставка может осуществляться в присутствии (с сопровождением) или без присутствия клиента (без присмотра), путем хранения товара в стационарном ящике для приема, принадлежащем клиенту, с использованием мобильного ящика для доставки, прикрепленного к двери клиента, или другими способами [7].

Поставки также могут отличаться по скорости (мгновенные, в тот же день или на следующий день и т.д.), району доставки (городская или сельская местность) и т.д. Некоторые характеристики и параметры доставки почти полностью контролируются организатором (например, начальная точка, обратные потоки), а другие могут быть в первую очередь связаны с решениями клиента (например, конечная точка доставки товара) [18].

Выбор транспортной технологии, как правило, осуществляется по решению организатора доставки. Для доставки на дом могут быть использованы многочисленные технологии автомобильного, воздушного, водного и железнодорожного транспорта, а также системы метрополитена (рис. 2) [8].

Рис. 2. Транспортные технологии доставки

Отметим также, что в условиях сильных снегопадов, особенно в сельской местности, горных районах, для доставки товаров (продуктов питания, медикаментов и т.д.) домашним хозяйствам могут использоваться вертолеты и снегоходы. Поскольку эта услуга обычно имеет не коммерческую, а социально-гуманитарную направленность, она не будет анализироваться в данной статье.

Доставка может осуществляться с применением одной или нескольких транспортных технологий. Наибольшее количество доставок на дом осуществляется автомобильным транспортом, причем их последний сегмент («последний ярд») часто осуществляется пешком, а в последнее время – автономными транспортными средствами и беспилотными летательными аппаратами.

В дополнение к «последнему ярду» для комплексных поставок также могут использоваться автономные транспортные средства и беспилотные летательные аппараты. При наличии надлежащих условий и инфраструктуры для доставки могут быть использованы речные

или железнодорожные транспортные средства, а также подземные системы. Однако начальный и конечный этапы этих поставок чаще всего осуществляются пешком или автомобильным транспортом [1].

Кроме того, транспортные технологии могут быть объединены для доставки через сортировочный пункт доставки. В этом случае доставка в сортировочный пункт осуществляется с помощью одной транспортной технологии, а из сортировочного пункта на домашний адрес – с применением другой транспортной технологии. Поскольку доставка в сортировочный пункт осуществлять транспортирование при консолидации больших партий товаров, то для этого обычно оправдано применение транспорта с большей грузоподъемностью (грузовики, фургоны).

С другой стороны, согласно исследованию компании DHL, 48% клиентов доставляют товары из сортировочного пункта по своему домашнему адресу пешком, 43% – на автомобиле, 5% – на велосипеде и 4% – на общественном транспорте (см. рисунок 3) [11].

Рис. 3. Способы доставки товаров клиентами из сортировочного пункта

Точно так же различные транспортные технологии могут быть объединены при доставке в другие места, такие как рабочее место потребителя, автомобиль клиента, дом соседа, друга или родственника заказчика, сортировочный пункт, другая компания по доставке и т.д. [17].

Автомобильный транспорт является наиболее распространенным видом транспорта при доставке на дом, в первую очередь благодаря плотной инфраструктурной сети, соединяющей грузоотправителей, исполнителей доставки и получателей, а также возможности выбора различных видов транспорта.

Грузовики, микроавтобусы (легкие коммерческие автомобили), пикапы и другие легковые транспортные средства, мотоциклы, скутеры, различные типы электромобилей, общественный транспорт, велосипеды, трехколесные велосипеды, квадроциклы, автоматизированные управляемые и автономные транспортные средства используются для доставки на дом, и доставка также может быть полностью или частично осуществлена пешком, либо без вспомогательных средств, либо с использованием их (например, ручных тележек).

Если товар доставляется не по домашнему адресу, а в другое место, то клиент может осуществить окончательную доставку по домашнему адресу также с использованием одной из перечисленных транспортных технологий.

Материалы и методы

Использовался метод анализа экспертных публикаций, а также метод контент-анализа для исследования особенности деятельности курьерских компаний в современных условиях.

Материалами для исследования послужили данные из публикаций отечественных и зарубежных исследователей по вопросам деятельности службы доставки, а также материалы официального сайта компании TPSGate по вопросам автоматизации доступа на закрытые территории.

Результаты

Транспортными средствами с наибольшей грузоподъемностью, используемыми для доставки на дом, являются грузовики. В основном они используются для доставки больших партий товаров, чаще всего больших габаритов и веса (мебель, бытовая техника и т.д.). В случае большого количества небольших заказов поставщик стремится консолидировать товары для большего числа клиентов и, таким образом, улучшить использование грузового пространства. Поэтому использование грузовых автомобилей для доставки на дом целесообразно только при наличии достаточного спроса в определенном районе [2].

В случае небольшого ежедневного или еженедельного спроса, который удовлетворяется с помощью грузовика, поставщик должен

агрегировать спрос с течением времени, тем самым снижая скорость доставки и, следовательно, уровень обслуживания клиента. Помимо аспекта грузоподъемности, использование грузовых автомобилей для доставки на дом ограничено специфическими дорожно-архитектурными особенностями и правилами, относящимися к городским районам и жилым кварталам. В результате компании начинают использовать легкие грузовики, которые могут въезжать в такие районы и обеспечивать быстрое и эффективное обслуживание.

Однако эти проблемы должны быть в центре внимания правительств при планировании, проектировании и обустройстве городского пространства. Автофургоны на базе легковых автомобилей также можно использовать для доставки на дом. Большинство доставок на дом осуществляются небольшими фургонами. Браун и др. (2021) утверждают, что транспортное средство полной массой 3,5 тонны является самым большим транспортным средством, приемлемым для жителей для осуществления доставки. Использование таких транспортных средств особенно предпочтительно для доставки в сортировочный пункт [9].

С другой стороны, поставщики логистических услуг часто используют микроавтобусы для доставки на дом, консолидируя товары, предназначенные для определенного района. Как и в случае с грузовиками, использование микроавтобусов оправдано только в случаях достаточного спроса в единицу времени в определенном районе.

В дополнение к стандартным фургонам для доставки на дом, особенно продуктов питания, используются фургоны, грузовое пространство которых разделено на части, поддерживающие низкую температуру. Такая технология подходит для хранения охлажденных и замороженных продуктов. В некоторых странах существует юридическое обязательство использовать такие транспортные средства для доставки скоропортящихся товаров [9].

Пикапы, универсалы и другие легковые транспортные средства также часто используются для доставки товаров на дом. При доставке этими транспортными средствами груз перевозится в грузовом отсеке, багажнике или части транспортного средства, предназначенной для пассажиров. Пассажирские транспортные средства используются для индивидуальных, неконсолидированных поставок, а также для поставок, в которых товары

консолидированы. Транспортировка легковыми транспортными средствами часто осуществляется службами быстрой доставки, розничными торговцами, а также курьерами или клиентами, которые доставляют привезенные товары с рабочего места, сортировочного пункта или другого места до своего домашнего адреса [3].

Доставка на рабочее место может привести к тому, что клиент воспользуется пассажирским транспортным средством вместо обычной поездки на работу общественным транспортом, чтобы ему было легче доставить товар по своему домашнему адресу.

Кроме того, в последние годы некоторые компании предложили услугу доставки в багажник автомобиля клиента. А именно, поставщик кладет товар в багажник автомобиля в том месте, где он припаркован. Поставщики обычно стараются использовать ежедневные перемещения клиента и осуществляют доставку, когда автомобиль припаркован рядом с ними. В этом случае клиент доставляет товар на автомобиле по домашнему адресу.

Мотоциклы и скутеры чаще всего используются для доставки небольших партий товаров за короткое время. Благодаря своим габаритам и характеристикам эти транспортные средства подходят для вождения в условиях заторов и быстрой доставки. В Москве 9% мгновенных доставок осуществляются мотоциклами и скутерами. Для доставки на этих транспортных средствах используется стационарный (прикрепленный к транспортному средству) или передвижной ящик для доставки (обычно перевозимый водителем сзади) [4].

Быстрая доставка особенно важна при доставке фаст-фуда и других срочных (например, цветов) и скоропортящихся товаров (например, блюд из предприятий общественного питания). Поэтому коробки для доставки оборудуются специальной изоляцией для обеспечения надлежащей температуры, свежести и качества товаров (термобокс).

Все более значимые экологические императивы и нормативные акты в области охраны окружающей среды вынуждают компании использовать для доставки пешеходов или велокурьеров, транспортные средства, использующие альтернативные источники энергии, имеющие выхлопные фильтры, использующие двигатели, которые менее вредны для окружающей среды, и т.д.

Кроме того, этот тип действий компаний является социально ответственным и играет значимую маркетинговую роль, поскольку они напрямую сотрудничают с конечными пользователями – жителями крупных городов. Для этой категории потребителей экологические критерии приобретают все большее значение [19].

В этом контексте электромобили, обычные велосипеды, электровелосипеды и т.д. приобретают все большее значение для доставки на дом, особенно – для доставки продуктов питания. Общественный транспорт используется для доставки на дом, как правило, в сочетании с пешим ходом. Эта транспортная технология обычно не подходит для перевозки больших партий товаров, товаров высокой стоимости, скоропортящихся, требующих больших затрат времени товаров и быстрой доставки, учитывая зависимость доставки от характеристик общественного транспорта (возможные заторы, задержки, кражи и повреждения товаров и т.д.).

Велосипеды, самокаты, скутеры играют все более важную роль в городской логистике, доставке «последней мили» и доставке на дом. Для доставки на дом используются различные типы этих транспортных средств: стандартные, велосипеды с прицепом, грузовые велосипеды, электровелосипеды, стандартные или электрические трехколесные и квадроциклы и т.д.

Учитывая их технические характеристики и небольшие габариты, эти транспортные средства подходят для быстрой доставки грузов на короткие расстояния, особенно в городских районах, в условиях пробок на дорогах и постоянно занятых парковок. Кроме того, большинство из этих транспортных средств не требуют высоких затрат на закупку, эксплуатацию и техническое обслуживание, а также специальной подготовки водителей. Они особенно подходят для мгновенной доставки (чаще всего продуктов питания). В крупных российских городах 68% мгновенных доставок осуществляются стандартными велосипедами [4].

В Европе законодательство также способствует использованию велосипедов при доставке на дом. Например, во Франции доставка автотранспортом может осуществляться только с разрешения правительства, которое не требуется в случае использования велосипедов [10].

Кроме того, велосипеды и электрический двухколесный транспорт не оказывают неблагоприятного воздействия на окружающую среду и уровень шума по сравнению со стандартными транспортными средствами доставки, поэтому их можно использовать для ночных и ранних утренних доставок.

Стандартные велосипеды, с использованием наплечных сумок или корзин для грузов, могут перевозить грузы весом до 40 кг, велосипеды с прицепами – до 80 кг, грузовые велосипеды также могут перевозить грузы весом до 80 кг (объемом до 0,5 м³), но в более благоприятных условиях с точки зрения безопасности и защиты от погодных условий грузовой трехколесный велосипед перевозит до 250 кг грузов, в то время как электровелосипеды могут перевозить до 400 кг грузов.

Хотя существует ограничение на грузоподъемность этих транспортных средств, в большинстве случаев этого достаточно, учитывая, что количество и объем товаров при доставке на дом обычно невелики. Поэтому различные типы велосипедов могут заменить стандартные транспортные средства доставки. Однако существуют ограничения с точки зрения скорости доставки на большие расстояния, а также с точки зрения рельефа местности и качества инфраструктуры. Эти транспортные средства чаще всего подходят для узкой зоны обслуживания (в среднем от 2,5 км до 3,5 км) в городских районах с выделенной инфраструктурой.

Таким образом, с помощью велосипедов и электротранспорта обычно покрываются меньшие расстояния доставки. Компании могут предлагать клиентам услуги по доставке до двери и «последнему ярду», такие как сборка, хранение товаров в определенном месте на предприятии получателя (например, холодильник, морозильная камера, шкаф и т.д.) или извлечение товаров, материалов или грузов (например, вынос и утилизация старой мебели).

Эта концепция требует, чтобы водитель проводил получателя до места назначения после перевозки, осуществленной транспортным средством. Движение пешком водителя еще больше возрастает в условиях переполненных парковочных мест в жилых районах, когда транспортное средство доставки припарковано на большом расстоянии от объекта получателя.

При доставке товаров больших габаритов и (или) веса, а также большого количества товаров разгрузка и доставка на объект получателя

иногда выполняются несколькими работниками. Кроме того, в таких ситуациях часто используются различные вспомогательные средства, такие как ручные тележки или автономные транспортные средства. Ручные тележки существенно облегчают реализацию заключительного этапа доставки.

В развитых странах широко используются автономные транспортные средства, которые будут описаны ниже.

Автоматизированные управляемые транспортные средства – это транспортные средства с дистанционным управлением или самоконтролем, следующие по заранее определенной траектории, где используются радиоволны, камеры, магниты, лазеры и т.д. используются в качестве руководства. С точки зрения скорости доставки «автоматизированные доставщики» подходят для всех моделей доставки, не исключая мгновенную. Применение этой концепции может обеспечить более высокий уровень обслуживания клиентов (например, получение товара ночью, доставка по воскресеньям и т.д.). Это высокотехнологичные устройства, адаптируемые и самообучающиеся транспортные средства, которые способны «чувствовать» окружающую среду и безопасно передвигаться в ней практически без помощи людей [13]. Они могут самостоятельно выполнить полную доставку на дом или помочь водителю пройти «последний ярд» доставки.

В первом случае чаще всего используются небольшие беспилотные устройства наземного базирования – «дроиды», которые передвигаются по тротуару и пешеходным зонам. Дроиды могли бы осуществлять доставку без присмотра, если бы на предприятии была специально спроектированная маленькая дверь для этих транспортных средств. Эти транспортные средства, как и велосипеды, лучше всего подходят для мгновенной доставки небольших партий товаров на короткие расстояния [12]. Во втором случае автоматизированное устройство следует за водителем во время доставки нескольких отправок в одну локацию [4]. А именно, водитель добирается до зоны доставки на стандартном транспортном средстве доставки, затем обходит клиентов пешком и доставляет товар для них, в то время как робот-доставщик следует за ним, перевозя грузы, и повышает его производительность. В технологически развитых странах роботы-доставщики, наряду с беспилотными летательными аппаратами, становятся наиболее важными

транспортными технологиями для доставки на дом. Скорость, с которой будет распространяться их массовое использование, зависит от затрат, нормативных актов и общественного признания этих технологий [12]. Также необходимо решить многочисленные технические задачи, создать соответствующую инфраструктуру и обучить работников, которые будут контролировать эксплуатацию автоматических транспортных средств.

Обсуждение

В мире, где доставка товаров на дом становится нормой, потребности клиентов относительно качества доставки постоянно растут. Рейтинговое агентство PwC провело исследование потребительского опыта и обнаружило, что впечатления от покупок и удобство являются ключевыми факторами, побуждающими пользователей выбирать компанию, оказывающую услуги доставки. Во время использования услуг службы доставки потребители хотят скорости. Согласно статистике доставки, 80% клиентов считают это важной частью своего опыта взаимодействия с фирмой. Тот же опрос показал, что 88% потребителей готовы доплачивать, чтобы быстрее получать свои заказы. Это означает, что фактор скорости для них даже более важен, чем цена [16].

В сокращении времени доставки заинтересованы не только конечные потребители, но и фирмы, пользующиеся услугами курьерских компаний. Скорость доставки дает конкурентное преимущество. Предложение доставки в тот же день или даже за два часа может стать мощным отличительным фактором для компаний-производителей и торговых фирм.

По этой причине курьерские компании должны постоянно изыскивать способы и приемы оптимизации своей деятельности, рационализировать все свои рабочие процессы и стремиться к снижению материальных и временных затрат везде, где только это возможно.

Сегодня индустрия курьерской доставки находится на подъеме, клиентов служб доставки становится все больше и больше. Но растет и предложение услуг: количество фирм, занимающихся курьерской деятельностью, постоянно увеличивается. Поэтому предприятия в этом секторе сферы услуг должны быть готовы к жесткой конкуренции. Для этого необходимо умение адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям клиентов и новым технологиям.

Как известно, чаще заказывают доставку продуктов и иных товаров непосредственно к месту проживания состоятельные люди с высоким уровнем дохода. Но такие клиенты, как правило, проживают на закрытых территориях, проезд и проход на которые ограничен специальными шлагбаумами или воротами.

Автоматический шлагбаум или ворота осуществляют контроль доступа на территорию, пропуская внутрь только автомобили лиц, постоянно проживающих на данной локации. Открытие осуществляется при помощи пульта дистанционного управления, клавиатуры или цифровой клавиатуры, или с помощью мобильного телефона благодаря специальному приложению, установленному на телефон клиента. Такое приложение позволяет пользователю открывать ворота или автоматический шлагбаум по телефонному звонку или с помощью сообщения в мессенджере. В зависимости от потребностей проживающих на территории, закрытие стрелы шлагбаума или ворот может быть автоматическим по истечении установленного времени или с помощью ручной команды (для этого необходимо еще раз нажать на пульт дистанционного управления). Таким образом, работу шлагбаума контролируют жильцы либо специально нанятый сотрудник охраны.

В случае, когда доставка заказа осуществляется на закрытую территорию, у курьера возникают задержки по времени. Работник службы доставки должен либо ждать, пока шлагбаум или ворота откроют по звонку покупателя, либо, если курьер ездит на автомобиле, искать поблизости свободное парковочное место и нести заказ через контрольно-пропускной пункт. Не говоря уже о том, что заказы могут быть достаточно объемными и тяжелыми, это занимает довольно много времени и задерживает работу курьеров. Гораздо удобнее и быстрее выполнить заказ, проехав непосредственно к подъезду клиента.

По данным компаний, занимающихся доставкой, на ожидания открытия шлагбаума или поиск парковки курьеры часто тратят достаточно длительное время – от 2 минут и более. Среднее время открытия шлагбаума с учетом ожидания – от 2 до 5 минут. За день у одного курьера с 20 заказами накапливается 60 минут ожидания открытия шлагбаума или ворот, что составляет 10% от среднего 10-часового рабочего дня сотрудника службы доставки.

В условиях жесткой конкуренции такая задержка, накапливаясь в течение рабочей смены

курьера, к концу дня может стать причиной опоздания сотрудника доставки и вызвать недовольство у потребителей.

Современные технологии предоставляют компаниям, занимающимся доставкой «последнего ярда», услуги по обеспечению быстрого проезда или прохода на закрытые жилые территории. Так, у компании TPS Gate имеются специальные предложения в сфере автоматизации открытия шлагбаумов в ЖК для водителей служб доставки, сервисов перевозок и наемного транспорта, в частности:

- Сервисы-агрегаторы планирования маршрутов доставки;
- Сервисы автоматизации служб интернет-доставки;
- Компании по разработке приложений для маркетплейсов и служб доставки;
- SaaS платформы для доставок и такси.

При помощи специально разработанных приложений можно решить проблему с задержкой доступа. Имея опыт разработок в сфере парковок более 6 лет, компания решила эту проблему для служб доставки и для заказчика, разработав эффективный сервис, позволяющий водителям доставки проезжать через шлагбаумы для выполнения заказов.

К сервису TPS Gate подключено более 2000 шлагбаумов г. Москвы (где присутствуют платные парковки в ЖК, а также повышена вероятность получения штрафов водителями за парковку) и более 60% шлагбаумов в г. Минске и г. Воронеже.

Каждый день % подключаемых шлагбаумов увеличивается.

Для партнёров и агрегаторов компания предлагает специальные условия, чтобы компания с функцией для водителей «открыть шлагбаум» увеличила прибыль и количество своих клиентов, а также снизила стоимость доставки для своих пользователей.

Чтобы открывать шлагбаумы по адресу заказа, достаточно скачать приложение TPS Gate для Android или iOS. С данным мобильным приложением пользователь получает временный доступ на закрытую шлагбаумами территорию для загрузки и выгрузки заказов. Удобный список шлагбаумов с быстрым поиском отображает ближайшие шлагбаумы. Курьер может открыть шлагбаумы только по адресам, на которые оформлены заказы.

Функции приложения представлены далее на рисунке 4.

Рис. 4. Функции приложения TPS Gate

Пользователь приложения TPS Gate получает ряд новых возможностей. В частности, больше не нужно звонить диспетчеру или на пункт пропуска. Достаточно включенного GPS и мобильного интернета на смартфоне – и мобильное приложение откроет нужный шлагбаум.

Благодаря сервису время доставки сокращается на 10%. Следовательно, есть возможность выполнить больше заказов в день.

Приложение для Android и iOS доступно для скачивания с Google Play и App Store. Вход в приложение можно осуществить по номеру телефона или с помощью пароля. Приложение позволяет открывать шлагбаумы с целью доставки товаров заказчику и использует геоданные, чтобы показывать ближайший шлагбаум в списке, что значительно облегчает поиск. Предусмотрена защита от злоупотребления сервисом, контроль количества и радиуса открытия шлагбаумов.

Заключение

При обслуживании клиентов службами доставки одно из главных требований – быстрота выполнения заказа. Многие клиенты готовы доплачивать за скорость доставки. Задержка с обслуживанием вызывает недовольство потребителей и может привести к потере клиентов. При доставке товаров сотрудниками курьерских фирм на домашний адрес покупателя необходимо осуществить въезд или проход на жилые территории. В больших городах такие локации часто имеют ворота и шлагбаумы, что становится дополнительным препятствием на пути курьеров и водителей наземного транспорта. Благодаря данному сервису шлагбаумы и ворота перестают быть проблемой и ограничением для водителей и курьеров службы доставки.

Литература

1. Карпова А., Кац С. Сложение сил: почему стартапу Today Delivery удалось быстро выйти на конкурентный рынок экспресс-доставки // Forbes. 2020. №9 (150). С. 18-26.
2. Клитина Н.А. Инновационное преобразование доставочных сервисов в логистике: от курьерских служб к краудсорсинговым платформам консолидации заказов. Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2021. № 5 (15). С. 71-79.
3. Прыгин А.Л. Проблемы курьерской доставки. Lobanov-logist. Логистический портал. [Электронный ресурс] URL: <https://www.lobanov-logist.ru/library/352/63468/?ysclid=ln8gcjckrw59212083>
4. Рейтинг качества доставки. Первый всероссийский рейтинг компаний, осуществляющих услуги курьерской доставки [Электронный ресурс] URL: <https://reestr.akit.ru/>
5. Чернышов А. С., Дерен И. И. Тенденции развития российского рынка транспортно-логистических экспресс-услуг. 2022. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-rossiyskogo-rynka-transportnologisticheskikh-ekspress-uslug>
6. Шаркова Н.Н. Совершенствование производственных процессов экспресс-доставки грузов. Транспортное дело России. 2020. №1. С. 28-34.
7. Шаркова Н.Н., Савченко-Бельский В.Ю. Актуальные проблемы экспресс-доставки грузов. Транспортное дело России. 2021. №6. С. 40-48.
8. Юхта А.С. Роль услуг экспресс-доставки в развитии электронной торговли. Теория и практика общественного развития. 2019 №4. С. 33–39.

9. Browne, M., Allen, J., Anderson, S., & Jackson, M. (2021). Overview of home deliveries in the UK, University of Westminster and Freight Transport Association (FTA), a study for the DTI.
10. Dablanc, L., Morganti, E., Arvidsson, N., Woxenius, J., Browne, M., & Saidi, N. (2021). The rise of on-demand “Instant Deliveries” in European cities, Supply Chain Forum: An International Journal, 18(4), 203–217.
11. DHL, (2020). Self-driving vehicles in logistics – a DHL perspective on implications and use cases for the logistics industry, DHL Customer Solution & Innovation Troisdorf
12. Joerss, M., Schroder, J., Neuhaus, F., Klink, C., & Mann, F. (2016). Parcel delivery: the future of last mile, McKinsey&Company (Travel, Transport and Logistics).
13. Krstić, M., Tadić, S., & Zečević, S. (2021). Technological solutions in logistics 4.0. Sloan Management Review, 42(4), 54–62.
14. Lachapelle U., Burke M.I., Brotherton A., Leung A. Parcel locker systems in a car dominant city: Location, characterisation and potential impacts on city planning and consumer travel access. 2020. Journal of Transport Geography 71:1-14 DOI:10.1016/j.jtrangeo.2018.06.022 License CC BY-NC-ND 4.0
15. Ponsignon F., Smart P.A., Maull R. (2021) Service delivery systems: a business process perspective. Conference: College of Service Operations At: London Business School. [Electronic resource] URL: https://www.researchgate.net/publication/254936908_Service_delivery_systems_a_business_process_perspective
16. Slabinac, M. (2020). Innovative solutions for a “last-mile” delivery—a European experience. In Proceedings of The 15th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Modern Management, 111–129.
17. Tadić S., Zečević S., Veljović M., Krstić M. (March 2022) Home delivery technologies. Conference: VIII International Symposium of Transport and Communication New Horizons 2021 At: Dobož, BiH [Electronic resource] URL: https://www.researchgate.net/publication/359046384_HOME_DELIVERY_TECHNOLOGIES
18. Tadić, S., & Veljović, M. (2021). Home delivery: a framework for structuring. International journal for traffic and transport engineering – IJTTE, 11(1), 30–74.
19. Visser, J., Nemoto, T., & Browne, M. (2021). Home Delivery and the Impacts on Urban Freight Transport: A Review. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 125, 15–27.

KONON Pavel Evgenevich
CEO, Geek-Solutions LLC, Belarus, Minsk

IMPROVING THE EFFICIENCY AND SECURITY OF DELIVERY SERVICES BY AUTOMATING ACCESS TO CLOSED LOCATIONS

Abstract. *Currently, the sector of companies engaged in courier delivery is actively growing in the service sector. The most popular type of delivery for private consumers is instant delivery, as well as «last yard delivery». Such a service involves fast delivery of the ordered goods directly to the buyer's place of residence or to another location at his request – for example, to the client's place of work or to his relatives. The purpose of the work is to consider the possibilities of accelerating customer service by firms providing delivery services. The relevance is due to the fact that competition in this service sector is constantly growing.*

The method of analysis of publications on the research topic was used in the work. The research material was publications on the organization of the activities of delivery companies both in Russia and abroad.

The analysis of the material showed that the main technology of delivery of goods at present is automobile transport and electric transport. Services of foot couriers and bicycle couriers are also common. When «delivering the last yard» couriers often face the problem of closed residential locations. Waiting for the gate or barrier to open means time delays.

Therefore, it is advisable to use technologies that reduce the delivery time to the entrance to a minimum. TPS-Gate company provides services that ensure the loading of orders at home – an application for quick access to the closure of territories, through barriers and thieves. Automation of applications for entry of the delivery service allows you to save up to 20% of the time during the courier's working day.

Keywords: *logistics, delivery service, courier, «last yard delivery», modes of transport, closed territories, barrier, access automation.*